

TURLI YOSHDAGI QUYONLARDA SPERMATOZOIDLARNING MORFOMETRIK KO‘RSATKICHLARI

X.B.Yunusov, B.B.Ibragimov, B.X.Djambilov,

L.X.Yusupova, N.F.Murotova, Ya.Omonov

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada erkak quyonlardan olingan sperma tarkibidagi spermatozoidlarning morfometrik ko‘rsatkichlariga hayvon yoshining ta‘siri o‘rganilgan. Bunda uchta guruh shakllantirilgan bo‘lib, birinchi guruhga bir yoshgacha; ikkinchi guruhga 2 yoshdan 3 yoshgacha; uchinchi guruhga 3 yoshdan katta bo‘lgan quyonlar kiritildi. Har bir guruh quyondandan 5 tadan surtma tayyorlanib, spermatozoidning morfometrik ko‘rsatkichlari: bosh uzunligi; boshning eni; bo‘yin-dum uzunligi; butun tana uzunligi mikrometr (mkm) birligida o‘lchandi.

Tayanch so‘zlar. Quyon, yosh, spermatozoid, morfometriya, mikrometr

Kirish. Jinsiy ko‘payish biologik jihatdan g‘oyat katta ahamiyatga ega. Uning jinsiz ko‘payishdan afzallik tomoni shundan iboratki, ota va ona irsiy belgilarining birlashishiga imkon beragi. Shu munosabat bilan avlod ota-onaga nisbatan yashovchan muhitga moslashuvchan bo‘ladi. Jinsiy ko‘payish jinsiy hujayralar orqali amalga ashadi. Erkak hayvonlarning jinsiy hujayralari – *spermatozoidlar* urg‘ochi hayvonlarning jinsiy hujayrasi – *oositdan* ancha kichik bo‘lib, harakatchanligi bilan xarakterlanadi. Sutmizuvchilarning spermatozoidi tanasi uzun ip shaklida bo‘lib, uch qismdan: bosh, bo‘yin va dumdan iborat.

Quyon bir tipik sutemizuvchi hayvon sifatida o‘zining ko‘payish xususiyatlari bilan boshqa qishloq xo‘jalik hayvonlaridan ajralib turadi. Bu tafovutlar quyonlardan ko‘p avlod olish, ko‘payish, tez yetiluvchanlik xususiyatlarida kuzatiladi. Quyonlar uchun birinchi tavsifli xususiyat erta jinsiy voyaga yetish, yuqori serpushtlik, bo‘g‘ozlik davrining qisqaligi, laktatsiya davrining bo‘g‘ozlik davri bilan uyg‘unlashuvi va boshqalar shular jumlasidandir.

Quyonlarning jinsiy a‘zolari bo‘g‘ozlikning 16 kunligida ona qornida rivojlana boshlaydi, ammo tug‘ilgandan keyin urug‘don tananing boshqa qismlariga qaraganda sekinroq rivojlanadi. Besh haftalikdan boshlab ularning o‘sishi ancha jadallashadi. Erkak quyonlarda spermatogenez 40-50-kunlik yoshida boshlanadi. Yosh erkak quyonlarda urug‘donlari juft bo‘lib, tana bo‘shlig‘ida joylashgan. Ular jinsiy yetilgandan so‘ng urug‘don xaltasiga tushadi. Erkak quyonlar o‘n ikki haftalik yoshidan urug‘ yo‘li kanallarida spermatozoidlar uchray boshlaydi. Jinsiy voyaga yetgan erkak quyonlarda jinsiy hujayralarning shakllanishi uzluksiz bo‘lib, 4,5-5 yoshdan keyin hosil bo‘lishi ancha

kamayadi. Erkak quyon juftlashganda 0,5-1,5 sm³ yaxshi parvarish qilinganlari esa 2-3 sm³ eyakulyat ajratadi.

Quyondarda olinadigan sperma tarkibidagi spermatozoidlarning faolligi bilan bir qatorda ularning morfometrik ko'rsatkichlarini aniqlash muhim sanaladi. Chunki spermatozoidning shaklan tuzilishi uning faolligiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab mahalliy ilmiy manbaalarda quyonlar spermatozoidining morfometrik ko'rsatkichlari va ularning yosh kesimida qanday o'zgarishi bo'yicha ma'lumotlar deyarli o'rganilmagan.

Tadqiqot manbai va uslubiyati. Tadqiqotlar Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti qoshidagi vivariyda parvarishlanayotgan go'sht yo'nalishidagi erkak oq yangi zelandiya quyonlari ustida o'tkazildi. Bunda uchta guruh shakllantirilib birinchi guruhga bir yoshgacha (n-5); ikkinchi guruhga 2 yoshdan 3 yoshgacha (n-5); uchinchi guruhga 3 yoshdan katta (n-5) bo'lgan quyonlar kiritildi. Urug' urg'ochi quyoni erkak quyon katagiga olib kelinib, irg'igan paytda sun'iy qin yordamida olindi. Urug' namunalaridan bir tomchi buyum oynasiga tomizilib, ustidan 2-3 tomchi eozinning suvdagi eritmasidan tomizildi (to'q pushti rangga bo'yaladi) va tezlik bilan aralashtirildi. So'ng yupqa surtma tayyorlandi.. Har bir guruhdan 5 tadan surtma tayyorlanib, har bir surtmadan esa 5 tadan (jami $5 \times 5 = 25$) spermatozoidlar o'lchami olindi. Qurigan surtmada faqat tirik (pushti ranga bo'yalmagan), nisbatan to'g'ri chiziq bo'yab joylashgan spermatozoidlarning morfometrik ko'rsatkichlari o'lchandi. Morfometrik ko'rsatkichlaridan spermatozoidning bosh uzunligi; boshning eni; bo'yin-dum uzunligi; butun tana uzunligi mikrometr (mkm) birligida o'lchandi. Har bir o'lchovlar universitetning maxsus jihozlangan "Opta-Tech" laboratoriyasida joylashgan mikroskopda (10x40 kattalikda) aniqlandi. Olingan raqamli ma'lumotlarga matematik-statistik uslubida biometrik qayta ishlov berilib, variantlar chegarasi – lim, o'rtacha arifmetik qiymat – \bar{X} , o'zgaruvchanlik koeffitsienti – $C_v\%$, o'rtacha arifmetik qiymatning xatosi – S_x , guruhlar o'rtasida farqlanishning ishonchlilik mezoni – P tegishli formulalar yordamida hisoblab chiqildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Tadqiqotlar davomida olingan raqamli ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan. Mazkur jadval ma'lumotlari shundan dalolat beradiki, spermatozoidlarning morfometrik ko'rsatkichlariga yosh omili ta'sir ko'rsatadi. Xususan, yosh erkak quyonlarda (birinchi guruh) spermatozoid bosh qismining o'rtacha uzunligi 9,17 mkm ni tashkil etib, boshning en qismi esa 5,07 mkm ga to'g'ri keldi. Mazkur spermatozoidlarning bo'yin qismidan dum uchigacha bo'lgan masofa o'rtacha 51,09 mkm ga to'g'ri keldi. Spermatozoidning butun tana uzunligi o'rtacha 60,26 mkm ni tashkil etdi.

1-rasm. Quyon spermatozoidining ko‘rinish (10x40)

Tajribada ikkinchi guruh quyonlardan olingan sperma tarkibidagi spermatozoidlarning morfometrik ko‘rsatkichlarining birinchi guruhga nisbatan farqlanishi kuzatildi. Xususan, bosh uzunligi 8,92 mkm ni tashkil etib, birinchi guruhga nisbatan 0,25 mkm yoki 2,73% ($P>0,05$) qisqa bo‘lishini ko‘rsatdi. Bosh eni bo‘yicha esa teskari holat kuzatildi. Mazkur ko‘rsatkich 5,46 mkm ni tashkil etib, birinchi guruhdan 0,39 mkm yoki 7,69% ($P<0,05$) ga kengroq tuzilishga ega ekanligi kuzatildi. Spermatozoidlarning bo‘yin qismidan dum uchigacha bo‘lgan masofa o‘rtacha 51,01 mkm ga to‘g‘ri kelib, birinchi guruhdan sezilarli darajada farqlanmadi. Butun tana uzunligi o‘lchami o‘rtacha 59,93 mkm ni tashkil etib, birinchi guruhdan 0,33 mkm ($P>0,05$) ga qisqaroq ekanligi aniqlandi.

1-jadval

Turli yoshdagi quyonlarda spermatozoidlarining morfometrik ko‘rsatkichlari, mkm (n-25)

Ko‘rsatkichlar	lim	$\bar{X}\pm S_x$	$C_v\%$
Birinchi guruh ♂			
Boshi	7,80-11,23	9,17±0,13	6,92
Bosh eni	3,79-6,75	5,07±0,15	14,59
Bo‘yin-dum	41,81-56,45	51,09±0,65	6,38
Tanasi	50,76-66,22	60,26±0,69	5,73
Ikkinchi guruh ♂			
Boshi	7,89-9,90	8,92±0,12	6,49
Bosh eni	4,49-6,23	5,46±0,09*	8,36
Bo‘yin-dum	46,29-56,96	51,01±0,53	5,17
Tanasi	55,13-66,37	59,93±0,55	4,60

Uchinchi guruh ♂			
Boshi	8,15-10,34	8,87±0,12	6,70
Bosh eni	4,53-6,33	5,34±0,09	8,59
Bo'yin-dum	45,16-53,47	50,20±0,39	3,87
Tanasi	53,76-62,17	59,07±0,37	3,16

Izoh: *P<0,05; **P<0,01

Uchinchi guruhdagi nisbatan qari quyonlar spermatozoidlarining morfometrik ko'rsatkichlarida birinchi va ikkinchi guruh erkak quyonlariga nisbatan ham farqlanish kuzatildi. Xususan, o'rtacha bosh uzunligi 8,87 mkm ga to'g'ri kelib, birinchi va ikkinchi guruhga nisbatan mos holda 0,30 mkm yoki 3,27% (P>0,05) va 0,05 mkm yoki 0,56% (P>0,05) ga qisqaroq tuzilishga ega ekanligini ko'rsatdi. Bosh eni o'rtacha 5,34 mkm ni tashkil etib, birinchi guruhdan 0,27 mkm yoki 5,33% (P>0,05) ga ortiq bo'lgan bo'lsa, ikkinchi guruhdan 0,12 mkm yoki 2,20% (P>0,05) ga qisqa bo'lishi kuzatildi. Spermatozoidlarning bo'yin-dum uzunligi 50,20 mkm ni tashkil etib, birinchi va ikkinchi guruhga nisbatan mos ketma-ketlikda 0,89 mkm yoki 1,74% (P>0,05) va 0,81 mkm yoki 1,59% (P>0,05) ga qisqa bo'lishi kuzatildi. Huddi shunday tendensiya tana uzunligi ko'rsatkichida ham kuzatilib, mos holda 1,19 mkm yoki 1,97% va 0,86 mkm yoki 1,43% qisqa ekanligi aniqlandi.

Olingan natijalar muhokamasi. Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki spermatozoidlar morfometrik ko'rsatkichlariga yosh omili ta'sir etib, uni u yoki bu tomonga o'zgartiradi. Birinchi guruhdagi erkak quyonlar spermatozoidlarining morfometrik ko'rsatkichlari ikkinchi va uchinchi guruhga qaraganda ko'proq variatsiyalanishini ko'rsatdi. Bu esa miqdor belgilarining mazkur guruhda nisbatan bir-biridan ko'proq tafovudlanishidan dalolat beradi. Misol uchun spermatozoid bosh qismining eni bo'yicha lim 2,96 mkm ga teng bo'lgan bo'lsa, ikkinchi va uchinchi guruhda esa mos ravishda 1,74 va 1,80 mkm ga to'g'ri keldi. Bu esa o'z navbatida variatsiyalanish koeffitsientining guruhda 14,58; 8,36 va 8,59% ga to'g'ri kelishini ko'rsatdi. Quyi variatsiyalanish darajasi ikkinchi guruhda kuzatilib, bu spermatozoid morfometrik ko'rsatkichlari bir-biriga yaqinligi va shakllan gomogenliginidan dalolat beradi.

Xulosa. Olingan natijalardan shunday xulosa qilish mumkinki spermatozoidlar morfometrik ko'rsatkichlariga yosh omili o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bunday o'zgarishlar spermatozoidlarning ayniqsa bosh qismida shakllan o'zgarishi bo'yicha ishonchli farqlanish yuz beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Akpo Y, Dotche I O, Tobada P, Djago Y, Youssao I Abdou Karim et M T Kpodekon. Insemination artificielle des lapins de race commune au Benin : dilueurs a base de produits locaux. *Livestock Research for Rural Development*· August 2018.
2. Christian Meyer. L'insémination artificielle de la lapine. Montpellier Cedex 5, France Avril 2009. -13 p.
3. Ibragimov B. B. Changes in the Exterior Indicators of New Zealand White Rabbits in the Postembryonic Period //INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 25-27.
4. Ibragimov, B. B. "Changes in the Exterior Indicators of New Zealand White Rabbits in the Postembryonic Period." *INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE* 2, no. 2 (2023): 25-27.
5. Ибрагимов Б. Б., Исмаилов М.Ш., Ҳайдаров Э.И., Шокиров Л.Х. Фермер ва шахсий хўжаликларда куёнларни урчитиш, озиклантириш ва сақлаш бўйича «Тавсиянома» Самарқанд, 2020.- 64 б.
6. Комлацкий В. И. [и др.]. Эффективное кролиководство : учебное пособие – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 238 с.
7. Федотов Д.Н., Николаев С.В. Закономерности структурной перестройки семенников у кроликов в постнатальном онтогенезе. *Ученые записки УО ВГАВМ*, т. 55, вып. 2, 2019 г. – С. 84-88.
8. Juraali o'g'li, F. N. (2023). ABDURAHMON JOMINING TALIMIY AXLOQIY QARASHLARI. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 48-53.
9. Mamurzoda, K. X. (2024). TARBIYA JARAYONINING MOHIYATI VA MAZMUNI TARBIYA QONUNIYATLARI VA TAMOYILLARI. JAMOA TARBIYA OBYEKTI VA SUBYEKTI SIFATIDA. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 17(4), 171-175.
10. Ibrohimovna, T. N., & Uktamovich, G. I. (2023). THE COLLOQUIAL SPEECH IN ENGLISH LINGUISTICS. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 76-78.
11. Абдурахмонов, А. Т. (2023). БАТАННИ СЕВМОҚ ИЙМОНДАНДИР!. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 79-84.